

**Ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган ерларга “амнистия” эълон қилинди.
Ерларни қонунийлаштириш қандай асос ва тартибда кечади?**

Раҳмонов Абдимўмин Қодирович
Сурхондарё вилоят адлия бошқармаси
Ҳуқуқий ахборот шўбаси бошлиғи

Жорий йилнинг 5 августда Президент томонидан “Ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган ер участкаларига ҳамда уларда қурилган бинолар ва иншоотларга бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш тўғрисида”ги Қонун имзоланди.

Қонунга асосан:

1) **2018 йил 1 май кунига қадар** фуқаролар яқка тартибдаги уй-жой қурган ҳолда ўзбошимчалик билан эгаллаган **ер участкаси** ҳамда унда қурилган **бино ва иншоотларга**;

2) **2018 йил 1 май кунига қадар** фуқаролар ва ташкилотлар томонидан ҳужжатда кўрсатилган майдондан ортиқча эгалланган ер участкаси ҳамда унда қурилган бино ва иншоотларга;

3) **“бир марталик акция”** доирасида ҳуқуқларни эътироф этиш охирига етмаган ер участкаси ҳамда унда қурилган бино ва иншоотларга;

4) **2021 йил 8 июнга** (ҳокимларнинг ваколати бекор қилингунига) қадар туман (шаҳар) ҳокимлари қарори билан ажратилган, лекин вилоят ҳокими ёки халқ депутатлари Кенгаши томонидан тасдиқланмаган ер участкаларига;

5) **боғдорчилик ва узумчилик ширкатлари** ҳудудидаги турар жойлар ҳамда улар эгаллаган ер участкасига;

6) **кичик саноат зоналари** ҳудудига **2020 йил 9 мартга қадар** жойлаштирилган тадбиркорларнинг ер участкасига;

7) **давлат ордери** билан хусусийлаштирилган бинолар ва уйлар эгаллаган ер участкасига;

8) ҳоким қарори билан **мулк ҳуқуқи эътироф** этилган бинолар ва уйлар эгаллаган ер участкасига нисбатан ҳуқуқлар эътироф этилиши белгиланди.

Бунда, ижара муддати яқка тартибдаги **уй-жойлар** эгаллаган ер участкалари учун **тўқсон тўққиз йил**, **бошқа ер участкалари** учун **қирқ тўққиз йил** этиб белгиланмоқда.

